

EFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS COMUNICATIVAS PARA EL MANEJO DE ANSIEDAD EN EL PACIENTE ODONTOPEDIATRICO

EFFECTIVENESS OF COMMUNICATIVE TECHNIQUES FOR ANXIETY MANAGEMENT IN PEDIATRIC DENTISTRY PATIENTS

Luis Alberto Chauca Bajaña¹, Crysthel Ximena Lima Veintimilla², Jerry Bryan Herrera Espinoza³,
Evy Pierina Bergara Chapilliquien⁴

¹ Especialista en Periodoncia e Implantología oral, Universidad Andrés Bello de Chile, Docente Universidad de Guayaquil, Ecuador. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8713-951X>.
luis.chaucab@ug.edu.ec

² Odontóloga general, Universidad de Guayaquil,
ximena_965@hotmail.com

³ Médico General, Universidad de Guayaquil,
jbryan_he@hotmail.com

⁴ Odontóloga general, Universidad de Guayaquil,
bevy2283@hotmail.com

Correspondencia:
luis.chaucab@ug.edu.ec

Recibido: 02/09/2021
Aceptado: 14/10/2021
Publicado: 19/10/2021

RESUMEN

Las técnicas comunicativas cumplen un rol fundamental dentro del ámbito odontopediátrico, donde el profesional aplica estrategias de comunicación para prevenir, disminuir o ayudar a enfrentar la ansiedad del paciente infantil en la consulta dental logrando tratamientos exitosos. Objetivo: Establecer las técnicas comunicativas usadas para el manejo de la ansiedad en pacientes odontopediátricos. Método: Se realizó una revisión sistemática con búsquedas electrónicas en la base de datos de Google Scholar, Pubmed, Cochrane Library, Medline, Lilacs, Web of Science para recopilar información de estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en América Latina, Europa, Asia, siendo los más utilizados entre los años 2015 y 2020. Resultados: Entre las técnicas comunicativas se destacó la distracción audiovisual por la disminución significativa del nivel de ansiedad ya que estimula la atención del niño evitando su enfoque netamente en el procedimiento clínico, seguido de la técnica Decir, Mostrar y Hacer con la intención de adaptar al paciente con cada uno de los instrumentos o materiales que serán utilizados en los tratamientos odontológicos para conseguir su colaboración y confianza. Conclusión: Las técnicas comunicativas al ser herramientas útiles para controlar la ansiedad en Odontopediatría están centradas en evitar conductas desagradables y desarrollar actitudes positivas frente al cuidado dental del niño.

Palabras clave: Ansiedad, Técnicas comunicativas, comportamiento, tratamiento.

ABSTRACT

Communication techniques play a fundamental role within the pediatric dentistry field, where the professional applies communication strategies to prevent, reduce or help to face the anxiety of the child patient in the dental office, achieving successful treatments. Objective: To establish the communicative techniques used for the management of anxiety in pediatric dentistry patients. Method: A systematic review was carried out with electronic searches in the database of Google Scholar, Pubmed, Cochrane Library, Medline, Lilacs, Web of Science to collect information from observational, descriptive, cross-sectional, longitudinal studies, randomized clinical trials carried out in Latin America, Europe, Asia, which were the most used between the years 2015 and 2020. Results: Among the communicative techniques, audiovisual distraction was highlighted due to the significant decrease in the level of anxiety, since it stimulates the child's attention by avoiding a clear focus on the clinical procedure, followed by the technique of Say, Show and Do with the intention of adapting the patient with each of the instruments or materials that will be used in dental treatments to achieve their collaboration and trust. Conclusion: Communicative techniques are useful tools to control anxiety in Pediatric Dentistry, they are focused on avoiding unpleasant behaviors and developing positive attitudes towards the child's dental care.

Keywords: Anxiety, Communicative techniques, behavior, treatment

INTRODUCCIÓN

El manejo de la ansiedad suele ser el reto de todo odontopediatra desde que el niño llega a la consulta hasta finalizar con su tratamiento bucodental, para llegar a su adaptación y el paciente se muestre cooperativo se utilizan estrategias de comunicación, que tienen como objetivo prevenir, disminuir o ayudar a enfrentar la ansiedad, el profesional a más de tener conocimiento de dichas técnicas comunicativas se necesita el arte y el carisma de utilizarlas durante la práctica clínica con la finalidad que la experiencia dental que viva el paciente odontopediátrico resulte positiva.

Este tipo de emoción es multifactorial, por lo que muchas veces deja con grandes interrogantes del porque ocurre y cuáles son los factores contribuyentes de la ansiedad, como: la edad del paciente, antecedentes odontológicos, influencias familiares provenientes de los padres, hermanos o personas allegadas, diseño del entorno clínico, vestimenta del profesional, entre otros. Ser conocedor de estos factores facilita el control de la ansiedad y mejora las habilidades verbales de conversación entre profesional-paciente de tal manera, que la sesión dental sea exitosa¹.

Existen diversas propuestas de técnicas comunicativas para el manejo de la ansiedad, por lo que son aplicadas individualmente a cada paciente odontopediátrico llevando en consideración las diferencias físicas y estado psicológico de acuerdo a su edad, como consecuencia se logrará procedimientos dentales de mayor calidad en un menor tiempo posible afianzando la seguridad y tranquilidad del niño.

Una de las técnicas de manejo es la de Decir, Mostrar, Hacer teniendo como propósito familiarizar al niño con todo el equipo de trabajo dental, esta técnica es aplicada de forma rutinaria para todos los aspectos del tratamiento odontológico manteniendo informado al paciente de lo que será su atención clínica. El refuerzo positivo, puede ser utilizado de manera verbal o material y se encamina en estimular la conducta del niño, motivándolo mediante palabras de elogio que puedan fortalecer su carácter ante lo desconocido o el uso de juguetes que conlleven a orientar una actitud positiva libre de ansiedad en forma de recompensa.

La distracción ha tenido un impacto dentro de las estrategias comunicativas por ser efectiva para llamar la atención del niño e incitar un mundo imaginativo con el fin de persuadir su enfoque en los procedimientos dentales a través de objetos educativos, muñecos, cuentos, videojuegos y demás, evitando que su curiosidad se centre en los ruidos de los instrumentos odontológicos y la vista de su entorno clínico logrando un ambiente de trabajo de absoluta entrega durante el tratamiento dental².

Todas estas técnicas cumplen un rol dentro del ámbito odontopediátrico, donde el profesional debe concientizar la

visión del niño de la importancia de su higiene bucal aplicando estrategias de comunicación en base a sus necesidades, circunstancias y estado emocional del paciente infantil, alejando toda perspectiva negativa de su mente para el desarrollo de los diversos procedimientos dentales; por lo tanto, este estudio se enfoca en la efectividad de las técnicas comunicativas para manejar la ansiedad del niño en los tratamientos bucodentales².

METODOLOGÍA

La investigación se realizó mediante una revisión bibliográfica de artículos en revistas indexadas y documentos de sociedades científicas, de los cuales se leyeron los resúmenes y artículos completos que tengan referencia con el tema. Se seleccionaron estudios observacionales, descriptivos, transversales, longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en América Latina, Europa, Asia, siendo los más utilizados entre los años 2015 y 2020.

La búsqueda se realizó en las siguientes bases de datos Google Scholar, Pubmed, Cochrane Library, Medline, Lilacs, Web of Science, utilizando las siguientes palabras claves: (Ansiedad, técnicas comunicativas, comportamiento, tratamiento) en idiomas inglés y español.

REVISIÓN DE LITERATURA

DEFINICION DE ANSIEDAD

La ansiedad es una reacción emocional que permite al individuo anticipar numerosos escenarios caracterizados por la preocupación excesiva de situaciones o actividades de la vida cotidiana, la misma que evidencia síntomas como: inquietud, impaciencia, irritabilidad, dificultad para concentrarse, alteraciones del sueño o dificultad para conciliarlo. La ansiedad en las personas sobre todo en los jóvenes debe permanecer siempre entre los límites para no interferir negativamente en su calidad de vida. Ya que, a mayor ansiedad, por ejemplo, se podrían visualizar bajos resultados académicos, malas relaciones familiares e interpersonales, problemas de salud, etc².

Tipos de Ansiedad

La ansiedad y las respuestas emocionales que exterioriza una persona, se debe al conglomerado de funciones psicofisiológicas surgidas a partir de la percepción y evaluación que tiene un individuo sobre su entorno, por ello se pueden distinguir diferentes niveles de ansiedad de acuerdo a su intensidad³:

Ansiedad Leve

En este nivel la persona se caracteriza por presentar cierto temor, irritabilidad, incomodidad e intranquilidad; su estado anímico es de cautela y está atento ante cualquier señal de alerta, sus capacidades de percepción y observación están al máximo para responder ante cualquier estímulo externo;

suele ser transitoria y desaparece paulatinamente conforme el individuo se vaya sintiendo seguro en el ambiente donde se encuentre³.

Ansiedad Moderada

Las características que presenta la persona con ansiedad moderada suele ser limitada a la anterior, domina menos la situación ya que experimenta manifestaciones a nivel fisiológico y psicológico de poca intensidad como: temblores, sequedad de la boca, pulsaciones, aumento del ritmo cardíaco y de la frecuencia respiratoria, su capacidad de percepción y observación disminuye, tiene respuesta ante las instrucciones que recibe aunque con dificultad ya que su atención se encuentra dispersa³.

Ansiedad Severa

La transición de la ansiedad a este nivel provoca que la persona pierda notablemente la capacidad de percepción y viva una realidad distorsionada presentando síntomas de mayor intensidad como sequedad de la boca, manos frías y húmedas, náuseas, mareos, temblores, insomnio, sudoración abundante, sensación de desvanecimiento, inquietud motora y falta de coordinación siendo incapaz de responder a situaciones que necesiten de su atención³.

Ansiedad Dental

En el área de Odontopediatría, por varios años la ansiedad al tratamiento dental ha sido relacionada como un inconveniente para el control de la conducta del paciente infantil; considerando que cada niño presenta características individuales y deben ser evaluadas por el profesional antes de la ejecución de cualquier procedimiento ya sea preventivo o restaurativo con la finalidad de generar un ambiente de trabajo agradable³.

El enfoque de todo odontólogo no se debe centrar solamente en el ámbito clínico, sino profundizar en sectores psicológicos y educativos, aunque no sea tarea fácil debido a que existen factores predisponentes que pueden dificultar la adaptación en la consulta odontológica. En ocasiones la falta de interés por parte del dentista en el manejo de la ansiedad pediátrica, está asociado a menor frecuencia de visitas dentales, dando como resultado un impacto perjudicial en la salud bucal de los niños, ya que, si persisten las condiciones orales sin tratamiento durante un prolongado tiempo, superior a lo deseado, produciría un deterioro progresivo del estado de salud dental del paciente odontopediátrico³.

Se define a la ansiedad dental como una sensación de amenaza que no necesita estar vinculada a un estímulo externo específico, sino que denota en circunstancias carencia racional por imaginar una situación de peligro que atente sobre su integridad. Estudios en diferentes países han demostrado que entre el 3% y 43% de niños exhiben ansiedad dental desde la primera infancia. Es por ello, que el profesional debe asumir la responsabilidad de conocer el nivel de ansiedad en que se encuentra el paciente y de comprometerse en aplicar estrategias que permitan manejar este tipo de emoción

apropiadamente; debido a que la ansiedad por sí solo no representa un problema, sino la falta de conocimiento en las formas de cómo controlarla es lo que marca la diferencia para no influir negativamente en el futuro compartimiento del niño⁴.

El miedo y la ansiedad dental pueden actuar como una barrera para la salud oral porque crea un estado de alarma de que algo aterrador ocurrirá en relación al tratamiento, constituyendo una complicación sustancial para pacientes infantiles y odontopediatras. En los niños, la ansiedad y miedo han generado una serie de obstáculos en el manejo del paciente ya que demuestra un comportamiento no cooperador, el cual imposibilita el procedimiento oportuno⁴.

Prevalencia de la Ansiedad Dental Infantil

En Odontología, la ansiedad ha sido clasificada en quinto lugar dentro de los escenarios más temidos debido a su alta prevalencia especialmente en niños, provocando que eviten las citas odontológicas por el temor del ambiente clínico, procedimientos dentales, ruidos, olor de los materiales, apariencia del instrumental utilizado inclusive el propio comportamiento del profesional puede ocasionar un miedo justificable pero en otras situaciones es desconocido e inexplicable.

La prevalencia de la ansiedad dental es un problema altamente preocupante que afecta a un gran porcentaje de la población a nivel mundial entre el 10% y el 15% de los individuos tienen algún grado de ansiedad y miedo al dentista, esto provoca la postergación o cancelación de visitas al odontólogo interfiriendo con su salud bucal; se estima que en el continente Europeo existe una prevalencia del 4% al 23% teniendo en cuenta que la ansiedad es un fenómeno que debemos tratar a tiempo si es que queremos mejorar la calidad de vida del paciente; mientras que en Sudamérica hay un porcentaje de 34.7% en niños cuyos padres también suelen presentar la misma condición ansiosa influyendo en la accesibilidad de las atenciones odontológicas por existir una relación de confianza más tangible que con el profesional⁵.

A menudo este tipo de ansiedad tiene un punto de partida, iniciando desde la infancia o adolescencia, atribuyéndose generalmente a una experiencia previa negativa o dolorosa siendo la edad de 5 años aproximadamente la más vulnerable para marcar comportamientos futuros en la consulta odontológica. Además se ha encontrado una mayor prevalencia de ansiedad en mujeres que en hombres; y en otros estudios se ha demostrado que los niveles más altos de ansiedad dental están asociados con la educación y economía presentando una etiología multifactorial⁵.

Estudios epidemiológicos mencionan que entre el 3% y 20% de la población tiene niveles de miedo y ansiedad del tratamiento dental.

El porcentaje de niños con altos grados de ansiedad puede variar por diversos factores, todo depende de las

características individuales, tomando en cuenta la edad, población en general o clínica, estado psicológico y primeras visitas al odontólogo, entre otros. La edad es un factor el cual se encuentra relacionado con los niveles de ansiedad y miedo; en la literatura se ha demostrado y comprobado que los niños más pequeños manifiestan niveles de ansiedad más altos que los niños mayores concluyendo que los niños de 5 a 7 años tuvieron más prevalencia de ansiedad que los mayores de 8 años⁶.

Características Físicas de Ansiedad Dental en el Paciente Odontopediátrico

Los cambios fisiológicos que se presentan son fruto de la aceleración del sistema nervioso, así como el sistema inmunológico y el sistema endocrino, por lo que solo son ciertas percepciones las que se pueden observar, también manifiesta desórdenes que se pueden acarrear mismos que serán detallados a continuación⁷

- Síntomas Motores

Temblores, contracciones, sensación de agitación, tensión muscular, inquietud, Fatiga⁷.

- Síntomas de Hiperactividad

Dificultad para respirar, sensación de ahogo, taquicardia, sudoración, manos frías y húmedas, molestias abdominales tales como: náuseas, diarrea y dificultad para deglutir⁷.

- Síntomas de Hipervigilancia

Tener una respuesta de alarma exagerada, dificultad para concentrarse e irritabilidad.

La presencia de alguno de estos síntomas previamente mencionados, conforman un nivel de ansiedad elevado, por tal razón la intervención y el trato para este tipo de pacientes pediátricos debe ser realizado de forma cautelosa, generando progresivamente la confianza entre el profesional y el niño, con la finalidad que coopere, y se lleve a cabo el tratamiento que necesita para el mantenimiento de la salud oral⁷.

Factores Contribuyentes de la Ansiedad Dental

El desarrollo de la ansiedad dental no puede justificarse exclusivamente en una sola variable, sino que al ser un fenómeno multifactorial y complejo involucra a una serie de elementos que desencadenan o acentúan la ansiedad en el consultorio odontológico abarcando características personales tales como: edad, género, cultura, estado psicológico y de conducta, situacionales o circunstanciales como experiencias de dolor, desagrado, inconformidad con el tratamiento, comportamiento inadecuado del dentista, etc⁸.

Técnicas Comunicativas para el Manejo de la Ansiedad Dental

La Academia Americana de Odontopediátrica sugiere que cada paciente debe ser tratado individualmente y con especial cuidado al momento del tratamiento dental, por tal motivo la guía de conducta son técnicas que relacionan al odontólogo y su equipo dental, el niño y los padres a través de la comunicación y la educación⁹.

Su objetivo es aliviar el miedo y la ansiedad del niño para poder obtener su colaboración y aceptación, Además, el operador debe establecer una adecuada empatía e instaurar en el niño una actitud afectiva hacia el procedimiento clínico. Existen diferentes tipos de técnicas de manejo de conducta, las cuales pueden ser agrupadas en: técnicas farmacológicas, caracterizadas por el uso de medicamentos ansiolíticos para reducir la ansiedad durante el tratamiento dental y las técnicas no farmacológicas que incluyen las técnicas comunicativas como: Decir - Mostrar - Hacer, Modelamiento, Desensibilización, Manejo de la contingencia y Distracción, así como las terapias no invasivas para el control de la ansiedad como musicoterapia⁹.

Decir - Mostrar - Hacer o Técnica de la Triple E (Explica, Enseña y Ejecuta)

Es una técnica utilizada por muchos profesionales de odontopediátrica para moldear el comportamiento del niño, disminuir la ansiedad y el miedo a lo desconocido. La técnica consiste de manera sistemática en explicaciones verbales de los procedimientos con expresiones apropiadas acorde al desarrollo del paciente aplicando un vocabulario sustituto para mencionar los instrumentos que serán utilizados en la práctica clínica, de tal manera que el niño lo entienda (decir), evitando palabras que generen temor como: dolor, inyección, picadura, aguja, sangre, sutura, extracción del diente etc., en lugar de ellas cambiarlas por ¿"incomoda?" en vez de dolor, "punta" por aguja, "rojito" por sangre, "lazo" por sutura, entre otras; demostraciones para el paciente infantil con aspectos visuales, olfativos, auditivos y táctiles del tratamiento que se va a realizar de forma cautelosa (mostrar), finalmente se llega a la ejecución de todo lo explicado anteriormente para concluir el procedimiento (hacer)⁹.

Modelamiento

La técnica de modelamiento o imitación es utilizada para minimizar los comportamientos negativos y de ansiedad estimulando al niño a instruirse o educarse con respuestas y conductas apropiadas para determinadas situaciones dentales mediante medios simbólicos como fotos, videos o en vivo con paciente colaborador. Esto se da, a través de la observación de otro paciente infantil con buen comportamiento durante el tratamiento odontológico. El modelado suele ser más efectivo cuando el modelo observado es real presentando características similares a las del niño objetivo, por ejemplo, mismo género y edad que son particularidades positivas para el estado emocional del infante; aunque en casos de bebés, pocas veces se logra aplicar esta técnica por el déficit de encontrar niños modelos de esa edad, por tal virtud el odontólogo podría utilizar un niño mayor o a la propia madre del paciente que se pretende modelar. El modelo es visualizado desde el ingreso a la consulta, durante el tratamiento, salida y cuando éste es recompensado por su buena conducta⁹.

Desensibilización

La técnica de Desensibilización es utilizada para disminuir ciertos miedos o reacciones de ansiedad en pacientes con o sin experiencias dentales pasadas mediante la incorporación de nuevas y agradables percepciones para relacionarlas paulatinamente con las situaciones que les provoca ese estado de temor, estableciendo estímulos apropiados en el ambiente clínico para que el paciente se sienta relajado y aleje emociones negativas por circunstancias que han sido no gratas para ellos durante las atenciones odontológicas o simplemente por suposiciones de que algo malo ocurrirá por desconocer el procedimiento.

Generalmente en esta técnica se incluyen métodos de relajación para que de manera gradual y lentamente se introduzcan en situaciones próximas al objeto temido por el niño para moldear su actitud y comportamiento desde donde surgió ese tipo de reacción, siendo el punto de enfoque para que el profesional modifique sensaciones desagradables que experimentó el paciente infantil por momentos confortables y productivos. La desensibilización es efectiva, porque el paciente aprende a sustituir una conducta inapropiada con ansiedad por una más apropiada mediante la relajación¹⁰.

Manejo de la Contingencia

El manejo de contingencia es una técnica efectiva para lograr reducir los niveles de ansiedad, obtener comportamiento adecuado y mantenerlo mediante el uso de reforzadores después que presenta la conducta deseada. Se puede lograr premiando al niño mediante halagos o regalos que son conocidos como refuerzos positivos siendo recompensa a su buen comportamiento al final del tratamiento o bien retirar el refuerzo si su conducta no es la apropiada denominado refuerzo negativo¹⁰.

Control de la Voz

Esta técnica tiene como objetivo lograr la atención y cooperación del niño, reducir el nivel de ansiedad, prevenir un comportamiento negativo o el rechazo del tratamiento. Puede ser usada en todos los pacientes excepto en niños con problema de audición. El control de la voz refiere una modificación del ritmo de voz que usa el odontólogo acentuando en algunas expresiones donde desea hacer énfasis acompañado de mirada amigable, tono suave y pausado logrando la captación del niño para que desaparezca el comportamiento no deseado y verificar si la comunicación está siendo efectiva. A su vez este tipo de técnica debe ser utilizada con gran precaución ya que el paciente lo puede percibir como un regaño por las variaciones o aumento de voz que manifiesta el profesional. Además, se aconseja que luego de su uso debe ir seguido un refuerzo positivo para que no altere el estado de ánimo del niño¹¹.

Distracción

La distracción es una técnica que busca controlar la ansiedad, el estrés y la percepción del dolor que provocan ciertos procedimientos dentales, mediante la persuasión de otro enfoque o idea y no centre su atención netamente en el

tratamiento, sino más bien que pase desapercibido. Esta técnica es particularmente efectiva en niños pequeños sobre todo cuando hay poco tiempo disponible para su preparación, llevándolo a cabo a través del uso de diferentes recursos distractores que son de tipo audiovisual o solamente auditivo como por ejemplo cantar, observar videos, juegos o cualquier otra actividad que ocupe la atención del niño fuera del procedimiento clínico¹¹.

Distracción Auditiva.

La distracción auditiva aplicada en el ámbito dental promueve el manejo del comportamiento del niño, este método suministra audio utilizando diversos temas musicales, en el momento que la melodía comienza a escucharse el paciente pediátrico cierra sus ojos de forma involuntaria, se concentra en el audio de tal forma que busca su relajación logrando tener la colaboración en los procedimientos odontológicos, además de disfrutar la música de su elección durante el tratamiento dental. Al ser un método simple y no invasivo, de uso económico presenta aspectos positivos en su aplicación debido a que los pacientes se sienten muy cómodos al escuchar melodías de su agrado, la utilización de música permite al niño motivarse, optimizar su estado de ánimo y promover su imaginación. Además se comprobó que la música distrae al paciente pediátrico del dolor, reduce los niveles de ansiedad, permite mejorar el comportamiento durante la atención dental y la relación con el profesional le genera mayor confianza¹¹.

Distracción Audiovisual

La distracción audiovisual es una técnica que se basa en la modificación del comportamiento de pacientes muy ansiosos en el campo odontológico, evitando la aplicación de medios farmacológicos como la sedación. Entre los recursos más utilizados en esta técnica se encuentran los lentes virtuales con auriculares ajustables incorporados que son aparatos tecnológicos cómodos y fáciles de usar que llevan consigo grandes beneficios en el área de Odontopediatría, ya que al ser colocados el niño manifiesta la sensación de estar viendo una película en el cine, disminuye las inseguridades o dudas que pueda tener el paciente pediátrico asociado a los tratamientos dentales debido a que algunos de los procedimientos pueden ser largos y en ocasiones generar incomodidad o dolor, este método controla dos tipos de sensaciones que son percibidas a través del oído y de la visión con la finalidad de aislar parcialmente al paciente del sonido y apariencia física del instrumental odontológico que puede llegar a ser muy molesto o desagradable¹¹.

Con el avance actual de la tecnología se ha implementado el uso de nuevos recursos tecnológicos virtuales como las gafas multimedia con audífonos, este tipo de dispositivos electrónicos por ser de menor tamaño y ligeros permiten ser factibles en su colocación, considerado un elemento útil en los centros odontológicos para que el profesional logre una relación afectiva con el niño, confiera una buena impresión en la consulta y disminuya los niveles de ansiedad en los

pacientes pediátricos debido a que no observan todo el material utilizado durante el tratamiento, ni el rostro del profesional tan cerca de ellos¹².

Importancia y Beneficios de las Técnicas Comunicativas en Odontopediatría

Todo odontólogo que trata con pacientes infantiles debe conocer la diversidad de técnicas de adaptación del comportamiento y, en la mayoría de las situaciones, estar capacitado para evaluar el nivel de desarrollo del niño, sus características emocionales, actitudes y predecir su reacción frente al tratamiento. El niño que presenta alguna alteración bucal o simplemente asiste a la consulta por chequeo dental, y que a su vez no se deja atender, pone a prueba al profesional para demostrar sus habilidades en el ámbito de su preparación académica, experiencias, personalidad, temperamento, tipo de contacto y manejo de conducta del niño.

La actitud del odontopediatra y el personal que conforma su equipo de trabajo ejercen un rol fundamental durante la atención odontológica en la orientación del comportamiento del paciente mediante una comunicación eficaz para aliviar el miedo y la ansiedad, así como enseñar mecanismos apropiados para que el niño pueda controlar sus sentimientos o emociones, con la finalidad de guiarlo para obtener su cooperación, se encuentre relajado y confiado en el consultorio. La orientación adecuada del comportamiento permite al equipo de salud laborar con seguridad y de forma eficiente ofrecer un tratamiento de calidad, además de promover una actitud positiva en el niño¹³.

Las técnicas de adaptación de conducta tienen el propósito de mantener la comunicación entre profesional y paciente para modificar el comportamiento inadecuado durante las visitas dentales; estimando que dichas técnicas no pueden ser de manera individual sino que deben ser evaluadas dentro de un amplio contexto dependiendo de las experiencias odontológicas de cada niño. A su vez el abordaje del odontólogo en cada situación debe estar enfocado en cumplir con las expectativas que manifieste el paciente infantil para su comodidad, finalmente instaurar la confianza y seguridad aliviando el miedo y la ansiedad¹³.

La comunicación con los niños es un verdadero desafío para el profesional y su equipo de trabajo, ya que deben tener en cuenta el desarrollo cognitivo del niño lo que determinará el nivel y la cantidad de información que pueda brindar sobre él. Por lo tanto, el lenguaje verbal constituye el elemento principal para que el paciente infantil perciba la idea de donde se pretende llegar con el tratamiento dental y esperar una respuesta satisfactoria frente al procedimiento odontológico¹³.

El odontólogo que cumple el papel de emisor debe de ser consecuente con los términos lingüísticos que utiliza para ser comprendido por el niño de acuerdo a su desarrollo intelectual, haciendo uso de vocabulario básico y apropiado

para hacer comprensible el diálogo. A su vez si no se incorporan expresiones faciales adecuadas por el clínico, la comunicación puede verse obstaculizada porque difiere con el lenguaje corporal que pretende hacer llegar al paciente infantil provocando al niño una confusión, incertidumbre o ansiedad por no transmitir eficazmente el mensaje¹³.

La intención que persigue el odontólogo con el manejo del comportamiento del paciente es minimizar el miedo y la ansiedad, al promover un entendimiento de la necesidad de una buena salud bucodental, surgiendo múltiples técnicas destinadas a tal fin. Estas técnicas permiten ayudar a superar conductas complicadas y realizar de manera exitosa el tratamiento en el niño con una actitud dental positiva¹³.

DISCUSIÓN

En el estudio de revisión sistemática realizado por Porta (2017)¹⁴ mencionó que las técnicas de comunicación son ampliamente aplicadas en Odontopediatría con un porcentaje del 98,1% entre ellas: Decir, Mostrar y Hacer, Refuerzo positivo, Modelamiento y Distracción audiovisual coincidiendo con este estudio el autor Bartolomé et al.(2020)¹⁵ siendo la más utilizada la técnica Decir-Mostrar-Hacer seguido de otras técnicas como: refuerzo positivo, control de voz, desensibilización e Imitación. Los autores Loayza & Azanza (2017)¹⁶ y Carrasco (2018)¹⁷ respaldan las conclusiones de los estudios bibliográficos antes mencionados a través de sus estudios experimentales que fueron ejecutados en países de Latinoamérica donde revelaron que los resultados fueron eficaces para que los pacientes pediátricos acepten de mejor manera el procedimiento dental reduciendo los niveles de ansiedad, siendo esta diferencia significativa.

En el estudio de Rodríguez (2016)¹⁸ las técnicas no farmacológicas más empleadas por los profesionales en Odontopediatría son la musicoterapia, audiovisuales y realidad virtual; mientras que para Chow et al. (2016)¹⁹ en su estudio observacional realizado en España concluye que las intervenciones audiovisuales son seguras para reducir la ansiedad en pacientes infantiles, siendo los videos, programa multifacéticos y juegos interactivos los más efectivos en comparación con la musicoterapia y los programas de internet.

Reafirmando Mafla (2016)²⁰ la efectividad de los videojuegos en su estudio clínico experimental al lograr disminuir la ansiedad y conseguir un paciente pediátrico más colaborador para aceptar su tratamiento odontológico, considerando como positiva la técnica para el control de la ansiedad. Así mismo para Khandelwal et al. (2018)²¹ y Aguirre (2019)²² que mostraron resultados favorables aplicando la técnica de distracción audiovisual siendo una intervención útil para los niños que se someten a procedimientos invasivos ya que reportan menos ansiedad, incomodidad y angustia durante la terapia dental.

En los estudios bibliográficos de Cázares De León et al. (2018)²³ y Abréu & Poche (2018)²⁴ hace énfasis en la técnica de distracción auditiva que la música prueba ser un agente de entretenimiento para lograr la relajación y reducción de los niveles de ansiedad del paciente pediátrico produciendo una disminución en el pulso y que el género femenino obtuvo mejor respuesta.

También para (Ainscough et al., 2019)²⁵ la musicoterapia ejerce un impacto lógico en la emoción y se ha utilizado eficazmente para moderar la ansiedad en la consulta odontológica. Afirmando Torres (2019)²⁶ en su estudio de diseño cuantitativo, tipo transversal y observacional como resultado que los niños atendidos con técnicas de distracción presentaron menores niveles de ansiedad del 40% a diferencia de los pacientes que no recibieron la técnica con una ansiedad del 60 a 80% concluyendo que la ansiedad y miedo disminuyen con distracción de musicoterapia.

CONCLUSIONES

Las técnicas comunicativas para el manejo de la ansiedad constituyen uno de los aspectos esenciales en el control del paciente pediátrico durante la consulta para obtener éxito en su tratamiento dental.

Los factores contribuyentes más destacados de la ansiedad dental son las experiencias previas odontológicas, actitud del profesional, instrumentos y materiales utilizados en los procedimientos clínicos.

La distracción audiovisual es una de las técnicas con mejores resultados en Odontopediatría porque consigue aislar al paciente infantil visual y auditivamente del entorno clínico, reduciendo significativamente los niveles de ansiedad durante y después del tratamiento odontológico seguida de la técnica decir, mostrar y hacer.

Las técnicas comunicativas al ser herramientas útiles para controlar la ansiedad en Odontopediatría están centradas en evitar conductas desagradables y desarrollar actitudes positivas frente al cuidado dental.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Alasmari, A. A., Aldossari, G. S., & Aldossary, M. S. (2018). Dental anxiety in children: A review of the contributing factors. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*, 12(4), SG01–SG03. <https://doi.org/10.7860/JCDR/2018/35081.11379>
2. Pérez Prieto, P. (Octubre de 2019). La comunicación con el paciente en Odontopediatría: nuevos retos. *Revista Higienistas*. Obtenido de https://colegiohigienistasmadrid.org/na_revista/new/29-b-praxis.asp#inicio
3. Villanueva Kuong, L. E., & Ugarte Concha, A. R. (2017). Niveles de ansiedad y la calidad de vida en estudiantes de una Universidad Privada de Arequipa. *Avances En Psicología*, 25(2), 153–169. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2017.v25n2.351>
4. Munayco, E., Mattos, M., Gilmer, T., & Blanco, D. (2018). Relación entre ansiedad, miedo dental de los padres y la colaboración de niños al tratamiento odontológico. *OdoVtos International Journal of Dental Sciences*, 20(3), 81–91. <https://doi.org/10.15517/ijds.v0i0.33332>
5. Casas, J., Gonzalez, H., Guerrero, K., & Miranda, L. (2018). PREVALENCIA DE ANSIEDAD ODONTOLÓGICA Y FACTORES ASOCIADOS EN ADULTOS DE 18 A 64 AÑOS DE VILLAVICENCIO- META 2018 [UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA]. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
6. Ledesma, K. (2018). Ansiedad Y Miedo Ante El Tratamiento Odontológico En Niños. *Odontología Activa Revista Científica*, 2(1), 79. <https://doi.org/10.26871/oactiva.v2i1.177>
7. Muñoz Barberán, E. (2020). Control de la ansiedad durante el tratamiento bucodental en niños de 4 a 8 años. *Universidad de Guayaquil*.
8. Bartolomé, B., Torres, L., Méndez, M., & Almenara, G. (2019). Factores que influyen en la Ansiedad Dental del Paciente Infantil. *16(Odontopediatría)*, 59–66.
9. Román Delgado, M. (2019). "Técnicas Comunicativas Para El Manejo De Conducta En La Consulta Odontológica Pediátrica." *Universidad Privada de Tacna facultad*
10. Teixeira Antunes, V., Bellet Dalmau, L., & Guinot Jimeno, F. (2008). Técnicas de modificación de la conducta en Odontopediatría. *Revisión bibliográfica. Odontología Pediátrica*, 16(2), 108–120.
11. Tiol, A., & Martínez, A. (Marzo de 2018). Manejo de conducta en odontología pediátrica. *Revista Dentista y Paciente*.
12. Chipana, K. (2018). EFECTO DEL USO DE VIDEOJUEGOS EN EL CONTROL DE ANSIEDAD EN NIÑOS QUE ACUDEN A LA CLINICA ODONTOLOGICA UNA-PUNO 2018. In *Trabajo de investigacion para optar el titulo de Cirujano dentista. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO*.
13. Noronha, julio carlos, & De toledo, O. A. (2010). Adaptacion del comportamiento del paciente pediatrico. *Manual de Referencia Para Procedimientos Clinicos En Odontopediatría*, 41,59.
14. Porta Jimenez, A. (2017). Encuesta sobre tecnicas de guia de conducta en Odontopediatría. *Universitat de Barcelona*.
15. Bartolomé, B., Vilar, C., Cañizares, V., & Torres, L. (2020). Técnicas en el manejo de la conducta del paciente odontopediátrico. *Científica Dental*, 17, 27–34. https://coem.org.es/pdf/publicaciones/cientifica/vol17num1/conducta_odontopediatrico.pdf
16. Loayza, S., & Azanza, S. (2017). Eficacia de dos técnicas de acondicionamiento para la atención odontológica de niños de 6 a 10 años de edad de una escuela pública de Quito-Ecuador TT - Eficácia de duas técnicas de

- condicionamiento para atendimento odontológico para crianças dos 6 aos 10. *Rev. Odontopediatr. Latinoam*, 7(2), 106-115. <https://www.revistaodontopediatria.org/ediciones/2017/2/art-4/#>
17. Carrasco, F. (2018). UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA Presentado por. In Universidad Inca Garcilaso de la Vega. <http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/344>
 18. Rodríguez, H. (2016). Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para la ansiedad al tratamiento estomatológico Pharmacological and non-pharmacological treatments for anxiety to the dental treatment. *Revista Cubana de Estomatología*, 53(4), 277-290. <http://scielo.sld.cu>
 19. Chow, C. H. T., Van Lieshout, R. J., Schmidt, L. A., Dobson, K. G., & Buckley, N. (2016). Systematic Review: Audiovisual Interventions for Reducing Preoperative Anxiety in Children Undergoing Elective Surgery. *Journal of Pediatric Psychology*, 41(2), 182-203. <https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsv094>
 20. Mafla, B. (2016). Influencia de los vide juegos para disminuir la ansiedad [UDLA]. <http://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/6093/1/UDLA-EC-TOD-2016-92.pdf>
 21. Khandelwal, D., Kalra, N., Tyagi, R., Khatri, A., & Gupta, K. (2018). Control of anxiety in pediatric patients using “tell show do” method and audiovisual distraction. *Journal of Contemporary Dental Practice*, 19(9), 1058-1064. <https://doi.org/10.5005/JP-JOURNALS-10024-2381>
 22. Aguirre, Y. (2019). Influencia de la distracción audiovisual sobre el nivel de ansiedad en los niños atendidos en el servicio de Odontopediatria II de la Clinica Odontologica de la Universidad Católica Los Angeles de Chimbote. In Tesis. http://repositorio.uch.edu.pe/xmlui/handle/uch/112%0Ahttp://repositorio.uladech.edu.pe/bitstream/handle/123456789/13540/COMUNICACION_FAMILIAR_FAMILIA_FLORES_BENAVENTE_TANIA_NOELIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 23. Cázares De León, F., Gutiérrez de Lara, A. L. R., Rotter Guzman, C., & Salinas Noyola, A. (2018). Disminución de la ansiedad dental pediátrica mediante distracción auditiva y su eficacia en comparación con farmacología. Revisión bibliográfica. *Revista Mexicana de Estomatología*, 5(2), 3-10.
 24. Abréu, W., & Poche, A. (2018). Efectividad del uso de la musicoterapia en el manejo de la ansiedad en niños de 5 a 10 años que asisten al área de odontopediatria de la Clínica Odontológica Dr. R.pdf. 2018.pdf. Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.
 25. Ainscough, S. L., Windsor, L., & Tahmassebi, J. F. (2019). A review of the effect of music on dental anxiety in children. *European Archives of Paediatric Dentistry*, 20(1), 23-26. <https://doi.org/10.1007/s40368-018-0380-6>
 26. Torres, K. (2019). “ Nivel de ansiedad de los niños de 5 a 8 años de edad en la consulta odontológica con o sin manejo de técnicas de distracción . UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.